

**Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society**

**Sekcija za kliničku farmakologiju i Akademija medicinskih nauka
Section of Clinical Pharmacology and Academy of Medical Sciences**

*Organizuju simpozijum
Organize the Symposium*

X NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

X WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

**24 - 25. novembar 2018.
November 24th - 25th, 2018**

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**

Beograd

24 - 25. novembar 2018.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva
Beograd, Džordža Vašingtona 19, 2018

Za izdavača

Doc. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana Maca Kastratović

Grafičko-tehničko uređenje

Doc. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva,
Džordža Vašingtona 19, Beograd

Tiraž

150 primeraka

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна
biblioteka Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)

615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије
(10 ; 2018 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book
of abstracts] / X Nedelja bolničke kliničke far-
makologije, 24 - 25. novembar 2018. [Beograd] =
X Week of the Hospital Clinical Pharmacology,
November 24th - 25th, 2018; [glavni i odgovorni
urednik Dragana Maca Kastratović] ; [organiza-
tori] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku
farmakologiju i Akademija medicinskih nauka
= [organized by] Serbian Medical Society, Sec-
tion of Clinical Pharmacology and Academy of
Medical Sciences. - Beograd : Sekcija za kliničku
farmakologiju Srpskog lekarskog društva, 2018
(Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Sr-
skog lekarskog društva). - 1 elektronski optički
disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemska zahteva: Nisu navedeni. - Nasl. sa
naslovne strane dokumenta. -
Uporedno srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-101-9

1. Српско лекарско друштво (Београд). Секција
за клиничку фармакологију 2.
Академија медицинских наука (Београд)

a) Клиничка фармакологија - Апстракти b)
Фармакотерапија - Апстракти
COBISS.SR-ID 270700300--

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br. 153-02-2275/2018-01 od 21.08.2018. pod akr. br. A-1-2204/18 kao nacionalni simpozijum za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, tehničare, ekološke. Broj bodova: slušaoci 4, poster prezentacija 5, usmena prezentacija 7, predavači 8.

Organizacioni i naučni odbor Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Doc. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Mihajlo Jakovljević**, Medicinski fakultet Kragujevac
Prof. dr **Zdenko Tomić**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija

Simpozijum X nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official Symposium languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na simpozijumu: srpski i engleski ravnopravno.

Ispitivanje profila brzine rastvaranja paracetamola iz različito formulisanih tableta sa trenutnim oslobađanjem

Nemanja Todorović¹, Mladena Lalić-Popović¹, Svetlana Goločorbin-Kon¹, Kristina Kermeci¹, Boris Milijašević², Jelena Jovičić Bata¹, Nebojša Pavlović¹

¹ Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

² Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Uvod: Poznavanje uticaja pomoćnih supstanci na profil brzine oslobađanja aktivnog sastojka iz farmaceutске formulacije, važno je sa aspekta obezbeđivanja najvišeg stepena efikasnosti same formulacije. Cilj ovog rada bio je da se ispita uticaj ekscipijensa na kinetiku oslobađanja aktivne supstance iz četiri formulacije paracetamola prisutne na tržištu.

Materijal i metoda: Disolucioni profili su određeni uz pomoć Disolucionog testera, metodom sa lopaticama, i korišćenjem fosfatnog pufera (pH=6,8) kao medijuma za rastvaranje. Oslobađanje paracetamola je praćeno u šest vremenskih tačaka, u toku 60 minuta. Sadržaj je određen merenjem na UV/VIS spektrofotometru na 243 nm. Poređenje dobijenih profila rađeno je na tri načina: model nezavisnom metodom, statističkom obradom (ANOVA, t-test parova), i model zavism metodama.

Rezultati: Sve formulacije su u prvih 45 minuta oslobodile više od 85% sadržaja. Formulacija D, koja je sadržl superdezintegrator, oslobodila čak 90% sadržaja u prvih 5 minuta. Iako vrednosti faktora razlike i sličnosti (f_1 i f_2) upućuju da su disolucioni profili isti, ANOVA testom pokazano je da se formulacije A i B, B i C, kao i B i D razlikuju u svih 6 ispitanih što znači da imaju paralelne profile. Dalje model zavisni metod je pokazao da oslobađanje paracetamola iz formulacije A i D najbolje opisuje model kinetike prvog reda, dok oslobađanje paracetamola iz formulacije B i C logistički model.

Zaključak: Prema ovom istraživanju, sredstva za dopunjavanje i sredstva za raspadanje imaju najveći uticaj na disolucioni profil paracetamola. Takođe, može se uočiti da i ostali ekscipijensi poput sredstava za klišenje imaju uticaj na kinetiku oslobađanja aktivnog sastojka iz tableta sa trenutnim oslobađanjem.

Ključne reči: ekscipijensi, kinetika oslobađanja aktivnog sastojka, acetaminofen

Zahvalnica: Pisanje ovog rada je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (projekat broj OI 41012)

Investigation of dissolution profiles of paracetamol from various immediate release tablet formulations

Nemanja Todorović¹, Mladena Lalić-Popović¹, Svetlana Goločorbin-Kon¹, Kristina Kermeci¹, Boris Milijašević², Jelena Jovičić Bata¹, Nebojša Pavlović¹

¹ Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Serbia

² Department of Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Serbia

Introduction: Knowing the influence of excipients on the dissolution profile of the active pharmaceutical ingredient from the pharmaceutical formulation is important from the aspect of ensuring the highest degree of efficiency of that formulation. The aim of this study was to investigate the effect of excipients on the kinetics of active substance individuals from the four formulations of paracetamol present on the market.

Material and Method: Dissolution profiles were determined using a Dissolution tester, method with paddles, and phosphate buffer (pH = 6.8) as a solvent medium. The release of paracetamol was monitored at six time points within 60 minutes. The content was determined by measuring by the UV / VIS spectrophotometer at 243 nm. A comparison of the obtained profiles was done in three ways: by the model independent method, statistical processing (ANOVA, t-test pairs), and the model dependent methods.

Results: All formulations are in the first 45 minutes liberated more than 85 % of the label content. Formulation D, which contained superdesintegrator, released 90% of content in first 5 minutes. Though based on values of difference and similarity factors formulations are, not significantly different, ANOVA-based method showed that formulation A and B, B and C, as well as formulation B and D do statistically differ in all 6 time points, meaning they have parallel profiles. The release of paracetamol from formulations A and D is best described by the first order kinetic model, while the release of formulations B and C logistic model.

Conclusion: According to this study, diluents and desintegrants have the greatest effect on the paracetamol dissolution profile. Also, it can be noticed that other excipients, as glidants, have an effect on the kinetics of active pharmaceutical ingredients from the immediate release tablets.

Keywords: excipients, release kinetics of active pharmaceutical ingredient, acetaminophen

Acknowledgement: This study was supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia (project number OI 41012)